

**BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI KASBIY KOMPETENLIGINI
RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI**

¹Saodat Anarboyeva, ²Zilola Abdullayeva

¹*Toshkent viloyati Ohangaron shahar kasb-hunar maktabi o‘quv-metodik bo‘lim uslubchisi*

²*Ishlab chiqarish ta‘lim ustasi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10013603>

Davlatimiz rahbari “Eng katta boylik aql-zakovat va ilm, Eng kata meros-yaxshi tarbiya, eng kata qashshoqlik – bilimsizlikdir” deganlarida bir qarashda oddiy, ammo umr davomida bu insoniy fazilatlarini qalbga jo‘qilib yashash ortidan erishilgan saodatni tushunish, his qilish uchun ustozim bosib o‘tgan yo‘llarga qarayman, shogirdlar uchun o‘z jonini fido qila oladigan fidoyi insonlar ko‘pligidan bahad faxrlanaman.

O‘qituvchi – jamiyat ko‘z gusi. O‘qituvchilik kasbi esa kasblar ichida eng ulug‘i va sharaflisi hisoblanadi. O‘qituvchi bo‘lajak shogirdiga bilim berishi bilan birga o‘z sohasining fidoyisi bo‘lish kerakligini o‘rgatib boradi.

Ayniqsa Pedagogika sohasini, o‘qituvchilik kasbini rivojlantirishga e‘tibor kuchayganini ta‘lim sohasida ishlovchi ustoz murabbiylarni rag‘batlantirib borilishi yanada ko‘proq mehnat qilishimiz va izlanishimizga turtki bo‘lmoqda.

Bo‘lajak o‘qituvchilik kasbi haqida gap borganda A.Navoiyning misralarini eslayman: “Haq yo‘lida kim senga bir harf o‘qitish ranj ila

Aylamak bo‘lmas ado oning haqin yuz ganch ila”.

Bo‘lajak o‘qituvchi – qanday bo‘lishi kerak. “Ta‘lim to‘g‘risidagi” qonunda belgilab qo‘yilgan – ya‘ni tegishli ma‘lumoti kasbiy tayyorgarligi bo‘lgan va ma‘naviy axloqiy fazilatlariga ega bo‘lgan shaxslar pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanish huquqiga ega. Shu bilan birga mehnatkash, fidoyi, o‘z ishini kasbini sevuvchi, sabr-toqatli, irodali odob-axloqli, vijdonli o‘z o‘quvchilariga mehribon ota-onalaridek muomala qiluvchi, ularda o‘z kasbiga bilimga havas uyg‘otuvchi, o‘quvchilarni o‘z ortidan ergashtiruvchi va o‘z e‘tiqodiga ega bo‘lgan shaxs hisoblanadi.

Bugun professional ta‘lim tizimida amalga oshirilayotgan islohatlarning istiqboli, samara va natijasi ish beruvchi va ta‘lim muassasasining o‘zaro hamkorligiga ishlab chiqarish va o‘quv jarayonning uzviyligi milliy malaka tizimining muvaffaqiyatli joriy etilishi, mukammal professional standart va sifatli ta‘limga bog‘liq ekan unda umumkasbiy ta‘lim o‘qituvchilarining o‘rni muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘qituvchilik kasbi buyuk san‘atdir. San‘at sahnasida taniqli san‘atkor bo‘lish uchun juda ko‘p mehnat qilish kerak, uz ustida tinmay izlanish darkor. Kim yangini tushunsa eskini qadrlasa, u o‘qituvchi bo‘la oladi. (Konfutsiy) O‘qitish ikki marta o‘rganish demakdir.

Keying yillarda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, ularni o‘z o‘rnida ishlatib, jahon tajribalaridan foydalanib mohirlik bilan samarali o‘zlashtirishga harakat qilgan o‘qituvchi o‘zgacha, yangicha fikrlashga, yangicha dunyoqarash uslubiga ega bo‘ladi, yuzaga kelgan muammoni baholashga, echimini topishga o‘z faoliyatini davom ettirishga boshqacha yondashadi. Natijada Axborot texnologiyalar, zamonaviy duyosida o‘qish va yozish qobiliyati, iqtidorlarini ko‘rsata olish darajasi bilan birga hamohang bo‘ladi. Bo‘lajak o‘qituvchi kompetentlari hisobiga Insoniy fazilatlariga, qadriyatlariga xos ravishda axborot texnologiyalar asosida zamonaviy bilimlarni egallashi muhimligiga e‘tibor qaratish lozim. Maktablarda xususan kasb-hunar maktablarida texnologik innovatsiyalarning joriy etilishi o‘z-o‘zidan ta‘lim sifatini

oshirmaydi. Ta’limning sifati, erishilayotgan natijalar sarhisobi ko‘p jihatdan o‘qituvchilarga bog‘liq bo‘ladi. Ya’ni bolani kasb-hunarga o‘rgatish bilan birga ularni hayotga tayyorlab borish insoniylik fazilatlarini ma’suliyat bilan his qilishga o‘rgatish muhimdir. Shu bilan birga bilim, ko‘nikma va tajribalarni mustahkamlash orqali mehnatsevarlik, fidoiylik, insoniylik hamda vatanparvarlik ruhda tarbiyalash, qadriyatlarimizga sodiqlik ruhini singdirish kitob o‘qishga qiziqtirishni kuchaytirish jamiyatda shaxs sifatida shakllantirishga o‘qituvchi yordam berishi kerak.

O‘qituvchi-interfaol ta’lim yordamida o‘quvchining qobiliyatini rivojlantirish, mustaqilligini, o‘z-ozini nazorat qilishni, tengdoshlari bilan suhbat fikr mulohazalarini erkin bayon etish murakkab vaziyatlardan echimi topib chiqib keta olish kabi sifatlarni shakllantiradi. Kasb-hunar maktablarida kasbiy ta’limni rivojlantirishda eng muhim tomoni o‘quv amaliyotlari va ishlab chiqarish amaliyotlarini nazariy bilimlar bilan uyg‘unlashuvini kuchaytirish alohida ahamiyat kasb etadi. Kasbiy ta’lim o‘qituvchisi qanday bo‘lishi kerak... Uning kompetentlariga quyidagilarni qo‘shimcha qilish qilsak:

- Zamonaviy bilimlarga ega insoniy fazilatlarini o‘zida mujassam eta oladigan, o‘z kasbini mohir ustasi;

- Ham o‘rgatib, ham ko‘rsatib, kasb-hunar sirlarini amaliyotda hayotga tadbiiq eta olishi kerak;

- Muomala madaniyati yuqori, muloqat

Shu kunlarda eng dolzarb bo‘lgan “Bitta kasb-ikki xil tilda” kasb sirlarini puxta o‘rgatishga e’tibor qaratilmoqda. “Payvandlovchi” kasbini o‘rgatishda unda qo‘laniladigan terminlarni ikki xil tilda o‘rganishi, o‘zi bajarayotgan ishni ikki xil tilda boshqalarga ham tushuntirib bera olsa, egallayotgan kasbini jahon andozalariga tenglashtirishni, qiyosiy tahlil qila olishni, zarur bo‘lgan bilimlarni o‘zlashtirib mustaqil fikr mulohaza qila oladi va bemaolol tajriba almashishni amalda bajara oladilar. Kasbiy ta’lim, bilim ko‘nikma, malaka talablaridan kelib chiqib, o‘zlashtirib yaxshi mutaxassis bo‘lish va mehnat bozorida raqobatbordosh kasb-egasi bo‘lishni hayot ostonalariga dadail qadam tashlashni ham o‘rgatuvchi kasb bu haqiqiy o‘qituvchilikdir. Donishmandlarimiz aytib o‘tganlaridek “Faqat foydasi tegadigan ilmni olish kerak, foydasiz fazilatlaridan qochmoq va faqat zarur narsalarga quloq ochmoq lozim” (Abduraxmon Jomiy) O‘qituvchilik kasbidan boshlanadi asli tafakkur. Tajriba maydonida quyidagi muammolar har qanday o‘qituvchilik faoliyatini boshlagan yoshlarda uchraydi.

Yani o‘quvchi yoki ota-onasi bilan chin dildan so‘zlasha olmaslik (tortinchoqlik), jahli chiqqanda o‘zini to‘xtata olmaslik, ortiqcha qattiq qo‘llik, xushmuomala bo‘lishdan qo‘rqish, fikrlarini to‘liq bayon eta olmaslik, darslarda juda tez shoshib gapirish, tushuntirib berishi zerikarli hamda nutqining hayotiy emasligi malaka tajriba egallashlariga intilish kerakligini ko‘rsatib turadi. Olimlarning fikricha o‘quv materiallarni idrok qilish va o‘zlashtirishda o‘qituvchi nutqiga va uning so‘zlarini to‘g‘ri talaffuz qilishiga bog‘liq bo‘ladi. O‘quvchilar o‘qituvchining gapini, nutqini nihoyatda sinchkovlik bilan kuzatadilar hatto sinab ham ko‘radilar. Shu jarayonda o‘zini boshqalar ko‘zi bilan ko‘rish ba’zi nuqsonlarni seza olish va kamchiliklarni tan olish, muomala va muloqat madaniyatini yangi shakllarini izlab topish imkon beradi.

REFERENCES

1. Navoiy, Alisher. Mahbub ul-qulub: (Qalblar sevgilisi) – T.: Adabiyot va san’at nashriyoti,

1983. – 112 b.
2. Бочкарева Т.С. Развитие речевой культуры студентов университета. Монография – Оренбург «Бибком», 2013
 3. Safarova Roxat Gaybillaevna. CULTURAL APPROACH AS A PRIORITY DIRECTION OF THE EDUCATIONAL SYSTEM OF UZBEKISTAN. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(6), 1000–1004. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2289>
 4. R.G.Safarova. Pedagogikada madaniyatshunoslik yondashuvining rivojlanish tendensiyalari. // “Zamonaviy uzluksiz ta’limni raqamlashtirish: pedagogika sohasidagi zamonaviy tendensiyalarva rivojlanish omillari” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami. Andijon 2022. B. 20-23